

Revista Electrónica de Psicología Iztacala

Universidad Nacional Autónoma de México

Vol. 23 No. 1

Marzo de 2020

SATISFACCIÓN ACADÉMICA ANTE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS

José Carlos Ramírez Cruz¹, María Luisa Ávalos Latorre², Roberto Montes Delgado³ y Julio César Verdugo Lucero⁴

Facultad de Psicología, Universidad de Colima
Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara
México

RESUMEN

La satisfacción académica como concepto psicológico, se engloba en los factores que promueven el desarrollo de las fortalezas humanas y su adecuado funcionamiento, además resulta ser un indicador de calidad educativa de suma importancia. El objetivo de esta investigación fue evaluar la satisfacción académica de estudiantes de licenciatura hacia las prácticas profesionales en escenarios reales. Participaron voluntariamente 118 estudiantes de cuarto, sexto y octavo semestre de la carrera de psicología de una universidad pública mexicana. Se diseñó y validó una escala para medir la satisfacción hacia el rol del facilitador, la estrategia didáctica y el desempeño ético estudiantil. El puntaje global obtenido nos indica un nivel de satisfacción alto, así también, la dimensión desempeño ético estudiantil mostró la percepción de satisfacción más alta en comparación con las otras dimensiones. También observamos diferencias significativas entre la satisfacción académica de cada dimensión y el semestre cursado, los estudiantes del semestre intermedio obtuvieron los puntajes más bajos. Consideramos que la ética profesional y los valores implicados en la práctica son factores que influyen decisivamente en la propia formación integral de los estudiantes y en la percepción de su bienestar en el entorno

¹ Facultad de Psicología, Universidad de Colima. Correo electrónico: jose_ramirez29@uclm.mx

² Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: luisa.avalos@academicos.udg.mx

³ Facultad de Psicología, Universidad de Colima. Correo electrónico: mondel@uclm.mx

⁴ Facultad de Psicología, Universidad de Colima. Correo electrónico: verdugo@uclm.mx

académico. Discutimos la importancia de profundizar en el estudio de la práctica docente y cómo influye en las valoraciones que hace el alumno de ello.

Palabras clave: evaluación, universitarios, satisfacción académica, prácticas profesionales.

ACADEMIC SATISFACTION BEFORE THE PROFESSIONAL PRACTICES OF UNIVERSITIES

ABSTRACT

The academic satisfaction as psychological concept is included in the factors that promote the development of the human strengths and his suitable functioning, in addition it turns out to be an indicator of educational quality of supreme importance. The aim of this investigation was to evaluate the academic satisfaction of university students of the professional practices. Participate voluntarily 118 students of fourth, sixth and eighth semester of psychology of a public Mexican university. Was elaborated and validated a scale to measure the satisfaction towards the role of the facilitator, the didactic strategy and the ethical student performance. The global score obtained indicates us a high, like that level of satisfaction also, the dimension ethical student performance showed the highest perception of satisfaction in comparison with other dimensions. Also we observe significant differences between the academic satisfaction of every dimension and the school grade, the students of the intermediate semester obtained the lowest score. We think that the professional ethics and the values involved in the practice are factors that influence decisively the own integral formation of the students and the perception of his well-being the academic environment. We discuss the importance of penetrating into the study of the educational practice and how it influences the valuations that the university student does.

Keywords: evaluation, university students, academic satisfaction, profesional practices.

Con el fin de asegurar la calidad de la educación, a partir de los años ochenta, las Instituciones de Educación Superior (IES) comenzaron a evaluar los programas educativos (Tiana, 2008), un aspecto de calidad importante que resulta de interés es la apreciación por parte de los estudiantes sobre el funcionamiento de la institución (Salinas, Morales y Martínez, 2008).

Por ello, la satisfacción académica es un elemento clave que da cuenta de la calidad de la enseñanza. Desde el punto de vista psicológico es entendida como la valoración que el estudiante hace respecto a sus experiencias, necesidades,

expectativas y resultados educativos (Gento y Vivas, 2003), es un indicador de la motivación a los estudios (Hernández, Martín, Lorite y Granados, 2018). La satisfacción académica se ha definido como el grado de congruencia entre las expectativas de los estudiantes y los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje (Candelas, Gurruchaga, Mejías y Flores, 2013).

Diversidad de investigaciones constatan que la mayor parte de los estudiantes se sienten satisfechos con su vida universitaria, manifestando un alto grado de bienestar que se ha relacionado con distintas variables, por ejemplo, la calidad docente (Escalera, Reíllo, Torrado y Peña, 2012; Díaz, 2013; Lepiani, Dueñas, Medialdea y Bocchino, 2013; Figueroa, Buxarrais, Llanes y Venceslao, 2018), la estructura curricular (Hernández, Lara, Ortega, Martínez y Avelino, 2010; Pérez, 2015; González, Tinoco y Torres, 2016), la modalidad de enseñanza (Garay, Tejeda y Romero, 2017), la infraestructura institucional (Pecina, 2017), entre otras. Dicha satisfacción, repercute en la calidad de vida global del estudiante y en su identificación con la institución (Hernández et al., 2018).

La enseñanza universitaria cumple la función de formar al estudiante en contextos cambiantes, de tal manera que resulta fundamental insertarlo en escenarios reales que le permitan poner en marcha las competencias y habilidades adquiridas en el aula una vez que se enfrenta a los retos y exigencias profesionales. Esta inserción se hace a través de las denominadas prácticas profesionales (generalmente supervisadas por un docente) que deben auspiciar la operatividad y funcionalidad de la información obtenida en el aula, así como la contrastación e integración de conocimientos.

Zabalza (2004), afirma que la práctica facilita la integración de los nuevos conocimientos en la estructura previa, de modo que los nuevos conocimientos facilitan una mejor comprensión de las experiencias habidas y, por otro lado, estas últimas facilitan una mejor comprensión de los nuevos conocimientos en la medida en que los sitúan en el marco de situaciones reales. Al respecto, existen pocas investigaciones que aborden el impacto que tienen las prácticas profesionales en la satisfacción académica de los estudiantes y viceversa, únicamente encontramos estudios en donde indaga la carrera elegida y el nivel de satisfacción (Hernández

et al., 2010; Jiménez, Terriquez y Robles, 2011; Pecina, 2017; Figueroa, Buxarrais, Llanes y Venceslao, 2018) y, algunos estudios sobre el tipo de asignatura y el nivel de satisfacción (Fernández, Fernández, Álvarez y Martínez, 2007; Osorio y Parra, 2015; Hernández, Martín, Lorite y Granados, 2018).

Por ello, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la satisfacción académica de estudiantes de licenciatura hacia las prácticas profesionales en escenarios reales.

MÉTODO

Participantes

Participaron voluntariamente 118 estudiantes de cuarto, sexto y octavo de la carrera de psicología adscritos a una Universidad pública de México, con edades entre los 19 y 27 años de edad, 73% fueron mujeres y 27% hombres, en el respectivo semestre que cursaban llevaban a cabo prácticas supervisadas.

Instrumentos

Para evaluar la satisfacción académica se diseñó y validó la “Escala de Satisfacción Académica hacia la Práctica Integrativa”, constituida por 31 reactivos, cada uno con cinco opciones de respuesta que va de “totalmente en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”, y que contempla tres aspectos a evaluar: rol del facilitador (supervisión, revisión de evidencias, dominio de estrategias y técnicas psicológicas), estrategia didáctica (trabajo cooperativo, empleo de estrategia pedagógicas y digitales) y desempeño ético estudiantil (dominio y aplicación de los valores profesionales. A través del método de rotación ortogonal varimax se obtuvo un alfa de Cronbach de .91 en dicha escala. En un rango que va de 1 a 5, puntuaciones altas significan un elevado nivel satisfacción, mientras que bajas puntuaciones denotan menor nivel de satisfacción. Aunado a ello se utilizó una ficha de datos en donde se recolectó información sociodemográfica.

Diseño y procedimiento

Mediante un diseño cuantitativo, descriptivo y transversal, se accedió a las aulas y se aplicó la encuesta de manera grupal, previamente se leyó y firmó la carta de consentimiento informado con la finalidad de cuidar el anonimato, la

confidencialidad y la participación voluntaria de cada uno de los estudiantes. La captura y análisis de los datos se llevó a cabo en el programa SPSS Versión 23.0.

RESULTADOS

El análisis factorial exploratorio de la escala elaborada, se inició con un análisis de componentes principales, se forzó a la extracción de tres factores y, para facilitar la interpretación de estos, se efectuó el método de rotación ortogonal varimax. Con base en lo anterior, se agruparon los 31 reactivos en tres factores como se tenía previsto. Dichos reactivos, explicaron el 40.4% de varianza total y obtuvieron un Alpha de Cronbach de 0.91, indicando una fuerte confiabilidad.

Posteriormente, realizamos comparaciones múltiples entre semestres por dimensiones, los resultados de la prueba de Levene ($p < 0.05$) indicaron que los grupos fueron homogéneos en cuanto a sus varianzas, por lo que enseguida aplicamos la prueba de contrastes DSH Tukey.

Respecto a los hallazgos concernientes a la satisfacción académica, observamos que el promedio de calificación global obtenido en la Escala de Satisfacción Académica hacia la Práctica Integrativa fue de 4.0, mientras que en las dimensiones rol del facilitador fue de 3.8, estrategia didáctica fue de 3.9 y en de desempeño ético estudiantil fue de 4.3. Al comparar el puntaje de satisfacción tanto global como por dimensiones de acuerdo al semestre cursado observamos puntajes más bajos en el sexto semestre (Ver tabla 1).

Dimensión	Semestres		
	Cuarto	Sexto	Octavo
Rol del facilitador	4	3.4	4
Estrategia didáctica	4.1	3.7	4.1
Desempeño ético estudiantil	4.3	4.2	4.3
GLOBAL	4.1	3.7	4.1

$n=118$

Tabla 1. Puntaje promedio global y por dimensiones de acuerdo al semestre cursado.

Finalmente, llevamos a cabo la prueba de ANOVA de un factor, con el fin de identificar si existían diferencias significativas en las puntuaciones promedio de

cada dimensión, asociadas al semestre que cursaban los estudiantes, observamos diferencias significativas en la dimensión rol del facilitador ($F=6.4$, $p=0.002$) y en la dimensión estrategia didáctica ($F=6.8$, $p=0.002$).

DISCUSIÓN

Nuestra investigación resalta la importancia que tienen las prácticas profesionales en la educación superior y específicamente en la formación de psicólogos. Aunque el nivel de satisfacción en todas las dimensiones fue alto, destaca valores menores en la dimensión referente al rol del facilitador, en este sentido, es importante señalar la importancia de los elementos externos como factores importantes para la satisfacción académica.

El docente juega un papel fundamental en la permanencia y desempeño del estudiante, ya que es el responsable de la planificación de la enseñanza, así como de la aplicación y efectividad de estrategias didácticas (Alterio y Pérez, 2009). Dado nuestros resultados en la dimensión del rol del docente, es importante investigar la forma en que estos trabajan (dominio de los temas, relevancia de contenidos, métodos de evaluación, entre otros) y si ello influye en la percepción del alumno.

Un docente a cargo de las prácticas profesionales favorece la independencia del estudiante respecto a la búsqueda de información, la planificación de la intervención psicológica, la gestión de su inserción en el contexto de prácticas, etcétera, en resumen, ellas deberán propiciar un aprendizaje situado unificando la interacción/integración organizacional entre el escenario y la formación profesional, definitivamente no es un trabajo fácil. Además, debe de propiciar condiciones en la que los estudiantes desarrollen capacidades, saberes teóricos y prácticos mediante estrategias más participativas en escenarios reales (Carpio, Díaz, Ibáñez y Obregón, 2007).

Por otro lado, un aspecto importante que consideramos en este estudio fue la evaluación de la satisfacción que perciben los estudiantes acerca de su desempeño ético estudiantil, tema poco abordado en la investigación realizada en México, pero que resulta ser un tema de gran relevancia cuando hablamos de la incursión de estudiantes universitarios en escenarios reales, ya que requiere no

solo aplicar conocimientos, sino que también implica emplearlos de manera responsable y buscando el bienestar de quienes recibirán el servicio profesional. Nuestra muestra de estudio puntuó alto en su ética profesional lo cual coincide con el estudio reportado por Rodríguez y Seda (2013) y por Reséndiz, De La Cruz y Romero (2017), los cuales afirman que los valores que permean la ética profesional, guían la selección o la evaluación de los eventos y de las propias acciones. Afirman que los valores y la ética profesional, aunados a la satisfacción académica, son factores que influyen de manera decisiva en el ejercicio de la profesión y en la propia formación integral de los estudiantes. Además, las instituciones universitarias también se constituyen por ciertos valores y ciertas creencias que buscan formar estudiantes que se desempeñen adecuadamente en el campo laboral, los jóvenes participantes perciben preparación y logro profesional cuando se incorporan a las prácticas.

La tercera dimensión que estudiamos fue la satisfacción respecto a la estrategia didáctica que también puntuó alto y que además coincide con investigaciones reportadas (González, Pino y Penado, 2007; Anchundia y Saad, 2009; Hernández et al., 2010; Pecina, 2017; entre otros). Las estrategias didácticas hacen referencia a las acciones planificadas por el docente que van a llevar al alumno al logro de objetivos académicos, suponemos que los estudiantes participantes en esta investigación, perciben como adecuada la organización y planeación de los contenidos, actividades y productos de las prácticas.

Este estudio resalta la importancia de acercar paulatinamente a los contextos de prácticas a través de situaciones de aprendizajes problematizadores y de reflexión teórica y metodológica adecuadamente planeadas y organizadas, facilitará la adquisición y puesta en marcha de competencias, habilidades, actitudes y valores efectivos y eficaces en el ámbito de la psicología.

Otro hallazgo importante es referente a las diferencias en los puntajes de satisfacción de acuerdo al semestre cursado, observamos que los alumnos que cursaban el semestre intermedio (sexto semestre) puntuaron menos que en el inicial (cuarto semestre) y en el alto (octavo semestre), y aunque no encontramos muchos estudios que nos respalden, suponemos que la satisfacción académica,

comprendido como un factor intrínseco que repercute en el rendimiento académico, se ve afectada por factores extrínsecos propios de la escuela, nos corresponde llevar a cabo estudios más precisos al respecto.

Este fenómeno, en donde el alumnado muestra un alto desempeño en los primeros semestres y que disminuye en los semestres intermedios y que se recupera en los semestres finales, ha sido identificado en contadas investigaciones (Ortega, López y Alarcón, 2015; Ávalos, Ramírez, Oropeza, Palos y Palomar, 2018) y nos exige centrar nuestra mirada en la trayectoria académica estudiantil, esto es, prestar nuestra atención en los intereses, dificultades y facilidades vivenciados en las experiencias universitarias.

Finalmente, cabe señalar que la satisfacción académica como un componente cognitivo y de bienestar psicológico que da cuenta de las valoraciones que los estudiantes llevan a cabo para contrastar sus aspiraciones y logros, nos permite explicar algunos aspectos de cómo los alumnos transitan en la carrera. Aunado a ello, la evaluación de programas educativos, particularmente de la satisfacción académica del estudiante, es un elemento de calidad educativa, además que permite al estudiante ser un agente activo de su proceso educativo, ésta permitirá hacer mejoras a nivel curricular al momento de someterse a una evaluación externa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alterio, G., y Pérez, H. (2009). Evaluación de la función docente según el desempeño de los profesores y la opinión estudiantil. *Revista de Educación Médica Superior*, 23(3), 1-14. Recuperado, de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412009000300001&lng=es&tlng=es
- Anchundia, C. y Saad, J. (2009). *Nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los servicios que prestan las universidades a la comunidad estudiantil: caso Guayaquil*. Recuperado de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2240/1/4429.pdf>
- Ávalos, M., Ramírez, J., Oropeza, R., Palos, M., y Palomar, G. (2018). Bienestar escolar y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato. *Revista Internacional PEI: por la psicología y la educación integral*, 6(14), 7-25. Recuperado de <http://www.peiac.org/Revista/Numeros/No14/indice.html>

- Candelas, C., Gurruchaga, M., Mejías, A., y Flores, L. (2013). Medición de la satisfacción estudiantil universitaria: Un estudio de caso en una institución mexicana. *Iberoamerican Journal of Industrial Engineering. Florianópolis*, 5(9), 261-274. Recuperado de <http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/2595/pdf>
- Carpio, C., Díaz, L., Ibáñez, C., y Obregón, F. (2007). Aprendizaje de competencias profesionales en psicología: Un modelo para la planeación curricular en la educación superior. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 12(1), 27-34. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212102.7>
- Díaz, M. (2013). Nivel de satisfacción de los estudiantes de Enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano de la E.A.P.E. de la UNMSM. Lima- Perú 2013. (Tesis de licenciatura). Universidad Mayor de San Marcos: Perú. Recuperado de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3530/1/Diaz_gm.pdf
- Escalera, J., Reillo, A. Torrado, G., y Peña, M. (2012). Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad docente de las prácticas de Farmacia Clínica. Alicante: Universidad de Alicante. Recuperado de: <http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2012/documentos/posters/244102.pdf>
- Figuroa, P., Buxarrais, M., Llanes J., y Venceslao, M. (2018). Perfil, motivación y satisfacción académica en los estudiantes de máster: el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas. *Revista Estudios sobre Educación*, 34, 219-237. doi: 10.15581/004.34.219-237
- Garay, U., Tejeda, E., y Romero, A. (2017). Rendimiento y satisfacción de estudiantes universitarios en una comunidad en línea de prácticas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 22(75), 1239-1256. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662017000401239
- Gento, S., y Vivas, M. (2003). El SEUE: un instrumento para conocer la satisfacción de los estudiantes universitarios con su educación. *Acción Pedagógica*, 12(2), 16-27. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2972060.pdf>
- González, M., Pino, M., y Penado, M. (2007). Estudio de la satisfacción percibida por los estudiantes de la UNED con su vida universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(1), 243-260. doi: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.20.1.16377>
- González, R., Tinoco, M., y Torres, V. (2016). Análisis de la satisfacción de la experiencia universitaria de los egresados en 2015 de la Universidad de Colima. *Revista Paradigma Económico*, 8(2), 59-84. Recuperado de <http://web.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/p802/3-Gonzalez.pdf>

- Hernández, C., Lara, B., Ortega, M., Martínez, M., y Avelino, I. (2010). Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la licenciatura en didáctica del francés. *Revista de Educación y Desarrollo*, 15, 35-46. Recuperado de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/15/015_Hernandez.pdf
- Hernández, L., Martín, C., Lorite, G., y Granados, P. (2018). Rendimiento, motivación y satisfacción académica, ¿una relación de tres? *Revista REIDOCREA*, 7, 92-97. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6428813>
- Jiménez, A., Terríquez, B., y Robles, F. (2011). Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. *Revista Fuente*, 6, 46-56. Recuperado de <http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/02-06/8.pdf>
- Lepiani, I. Dueñas, M. Medialdea, M., y Bocchino, A. (2013). Satisfacción de estudiantes de enfermería con el proceso formativo adaptado al espacio europeo de educación superior. *Enfermería Docente*, 101, 22-28. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/huvv/sites/default/files/revistas/ED-101-06.pdf>
- Ortega, J., López, R., y Alarcón, E. (2015). Trayectorias escolares en educación superior. México: Universidad Veracruzana. Recuperado de <https://www.uv.mx/bdie/files/2016/01/Libro-Trayectorias-escolares-educacion-superior.pdf>
- Osorio, M., y Parra, L. (2015). La satisfacción escolar en los estudiantes del primer año de la carrera de Médico Cirujano. *Revista de Investigación en Educación Médica*, 5(17), 3-10. Recuperado de <http://riem.facmed.unam.mx/node/468>
- Pecina, R. (2017). Satisfacción académica del estudiante de enfermería en una Universidad Pública en México. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y sociedad*, 4(7). Recuperado de <http://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/639>
- Pérez, J. (2015). Expectativas, satisfacción y rendimiento académico en alumnado universitario. *Revista de Psicología y Educación*, 10(1), 11-32. Recuperado de <http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/115.pdf>
- Reséndiz, J., De La Cruz, M., y Romero, A. (2017). Engagement, satisfacción académica y valores morales en estudiantes universitarios. *Revista PSICUMEX*, 7(1), 16-34. Recuperado de http://www.psicumex.uson.mx/revistas/articulos/13-REVISTA13_2_engagement.pdf

- Fernández, J., Fernández, S., Álvarez, A., y Martínez, P. (2007). Éxito académico y satisfacción de los estudiantes con la enseñanza universitaria. *RELIEVE*, 13(2), 203-204. Recuperado de http://www.uv.es/RELIEVE/v13n2/RELIEVEv13n2_4.htm
- Rodríguez, F., y Seda, I. (2013). El papel de la participación de estudiantes de Psicología en escenarios de práctica en el desarrollo de su identidad profesional. *Perfiles Educativos*, 35, 82-99. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13226156006>
- Salinas, A., Morales, A. y Martínez, P. (2008). Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: un análisis explicatorio en la unidad académica multidisciplinaria agronomía y ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. *Revista de Enseñanza Universitaria*, 31, 39-55. Recuperado de: <http://institucional.us.es/revistas/universitaria/31/4SalinasGuti.pdf>
- Tiana, A. (2008). Evaluación y cambio de los sistemas educativos: la interacción que hace falta. *Revista Iberoamericana de Educación*, 16 (59), 275-296. Recuperado de: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n59/v16n59a07.pdf>
- Zabalza, M. (2004). *La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas* (2ª ed.). España: NARCEA. Recuperado de: https://books.google.com.mx/books?id=yArGKWyRevgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false